

**FENIL-2-XLORPROPIONAT BILAN 3-METILFENOLNING
REAKSIYASINI AMALGA OSHIRISH
REACTION OF 3-METHYLPHENOL WITH PHENYL-2-
CHLOROPROPIONATE**

Abdushukurov Anvar Kabirovich

O‘zbekiston Milliy universiteti professori

Mamatkulov Nematillo Narzullayevich

O‘zbekiston Milliy universiteti dotsenti

Ochilov Mansur

Olmaliq davlat texnika instituti katta o‘qituvchisi

Rajabov Shohzodbek Holmuratovich

O‘zbekiston Milliy universiteti magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilk bor fenol va 2-xlorpropionat bilan fenil-2-xlorpropionat sinez qilindi va uning 3-metilfenol bilan erituvchlar ishtirokida nukleofil almashnish reaksiyalari olib borilganligi berilgan. Reaksiya natijasida fenil-3-metilfenoksipropionat sintez qilingan va uning tuzilishi zamonaviy usullar bilan aniqlangan.

Kalit so‘zlar: Sintez, biologik faollik, 2-xlorpropionat, 3-metilfenol, erituvchi, nukleofil, gommoz, kasallig, spektr.

Abstract: In this article, for the first time, phenyl-2-chloropropionate was synthesized from phenol and 2-chloropropionate, and its nucleophilic substitution reactions with 3-methylphenol in the presence of solvents were reported. As a result of the reaction, phenyl-3-methylphenoxypropionate was synthesized and its structure was determined by modern methods.

Keywords: Synthesis, biological activity, 2-chloropropionate, 3-methylphenol, solvent, nucleophile, homomosis, disease, spectrum.

Fenol va uning hosilalarini xloratsetillash reaksiyalari asosida sintez qilingan moddalar yuqori biologik faollikka ega bo‘lib, ular farmatsevtikada antibakterial, analgetik va patogen mikroorganizmlarga qarshi bakteritsid xossalari preparatlar sifatida keng miqyosda ishlatilib kelinmoqda. Tibbiyotda immunostimulyatorlar, diabet va saratonga qarshi faollikka ega bo‘lgan preparatlar, shuningdek, farmatsevtikada gormonal xususiyatli preparatlar sifatida qo‘llanib kelingan, yuqori biologik faollikka ega adrenalin, noadrenalin, izadrin kabi moddalar shular jumlasidandir. Olimlari tomonidan aromatik birikmalarni asetillash reaksiyalari orqali faolligi yuqori bo‘lgan birikmalar sintez qilish va amaliyotga qo‘llash hozirgi kunning dolzarb vazifasidir [1-2].

Kimyoviy tabiati har xil birikmalar: fenol va u asosida sintez qilingan bakteritsid moddalarga kiradi. Ular qishloq xo‘jaligida o‘simlik va chorva mollari kasalliklariga qarshi kurashda foydalaniladi. Bakteritsid moddalar o‘simlikda sun‘iy kimyoviy immunitet paydo qiladi. Paxtachilikda gommozga (urug‘lik chigit paxta tozalash zavodlarida bu preparat bilan upalanadi), fentiuram gommoz, g‘o‘zaning ildiz chirish kasalligi hamda kemiruvchi to‘plamlarga qarshi kurashda qo‘llanadi [3].

Biologik xossaga ega bo‘lgan birikmalar sintez qilish maqsadida fenol va 2-xlorpropionat bilan fenil-2-xlorpropionat sintez qilindi va uning 3-metilfenol bilan benzol, atseton, dioksan, DMFA va DMSO erituvchlar ishtirokida nukleofal almashinish reaksiyalari olib borildi va fenil-3-metilfenoksipropionat sintez qilish usuli topildi. Uning moddaning unumi, fizik-kimyoviy doimiyliklari va tuzilishi IQ-, $^1\text{HYaMR}$, $^{13}\text{CYaMR}$ va xromotomass spektrlari orqali aniqlandi.

Fenil-2-fenoksipropionatni 3-metilfenol bilan nukleofil almashinish reaksiya quyidagicha bordi:

·Erituvchi=Benzol, 1,4-benzodioksan, DMFA, DMSO

Fenil-2-fenoksipropionatni nukleofil almashinish reaksiyalari 3-metilfenol bilan atseton eritmasida K_2CO_3 ishtirokida o‘tkazilganda reaksiya quyidagi sxema bo‘yicha bordi.

Fenil-3-metilfenoksipropionat tuzilishi quyidagi usullar bilan aniqlandi.

Fenil-3-metilfenoksipropionatning IQ spektri: $\nu_{C=O}=1766$; $\nu_{C=C}=1592$; $\nu_{C-O-C}=1093, 1160, 1234$; $\delta_{CH}=688$ (mono alm. ben.); $\delta_{CH}=750$ (1,3 alm. ben.); $\delta_{CH_3}^s=1454$; $\delta_{CH_3}^{as}=1488$; $\nu_{CH}=3052$; $\nu_{CH_3}^{as}=2935, 2996$.

Fenil-3-metilfenoksipropionatning 1H YaMR spektri: δ 1.50 (3H, d, $J=6.9$ Hz), 2.32 (3H, s), 4.82 (1H, q, $J=6.9$ Hz), 6.79 (1H, ddd, $J=2.8, 2.0, 0.5$ Hz), 6.85-6.99 (2H, 6.91 (ddd, $J=8.0, 2.7, 2.0$ Hz), 6.93 (dt, $J=8.2, 2.7$ Hz)), 7.13-7.35 (4H, 7.20 (ddd, $J=8.2, 8.0, 0.5$ Hz), 7.28 (tt, $J=7.6, 1.3$ Hz), 7.29 (dtd, $J=8.1, 1.3, 0.5$ Hz)), 7.47 (2H, dddd, $J=8.1, 7.6, 1.5, 0.5$ Hz).

Fenil-3-metilfenoksipropionatning ^{13}C NMR spektri: δ 17.9 (1C, s), 21.3 (1C, s), 74.3 (1C, s), 112.4 (1C, s), 116.7 (1C, s), 121.3 (2C, s), 123.5 (1C, s), 126.2 (1C, s), 129.1 (1C, s), 129.5 (2C, s), 139.5 (1C, s), 150.6 (1C, s), 158.5 (1C, s), 168.4 (1C, s).

Adabiyotlar:

[1] Очилов М., Маматкулов Н. Н., Абдушукуров А. К. Синтез, характеристика и разработка технологической схемы получения фенол-2-феноксипропионата в ацетоновой среде // *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.* 2025. 8(137). –С. 60-65.
<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/20690>.

[2] Абдушукуров А.К., Юсуфов М.С. Изучение реакции изомерных аминифенолов с хлорацетилхлоридом // *Universum: Технические науки: электрон. научн. журн.* 2020. № 3(72). С. 74-75.
<http://7universum.com/ru/tech/archive/item/9096>.

[3] Abdushukurov A. K., Mamatkulov N. N., Ibragimov T. E. 2-Isopropyl-5-Methylphenylchloroacetate Synthesis Method// Web of Synergy:International Interdisciplinary Research Journal. Volume 2 Issue 4, Year 2023. Pp. 687-691.